

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-3>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Бердиева Угулой Абдурахмановна ЎЗБЕКИСТАНДА СУҒУРТА ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ВА ИННОВАЦИОН СУҒУРТА МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ.....	4
2. Shadieva Gulnora Mardievna, Qodirova M.N. MILLIY BREND TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MOHIYATI VA KORXONALARDA BRENDING MEKANIZMINI AMALGA OSHIRISHNING DOLZARBLIGI.....	10
3. Mustafoyev Azimjon Farruxovich NOMODDIY AKTIVLAR AUDITINI OLIV BORISHNING AQSH TAJRIBASI.....	15
4. Хидиров Алимардон Дагарович МАМЛАКАТИМИЗДА ТУРИСТИК ДИСТЕНАЦИЯНИ ТЎҒРИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ТУРИЗМ РИВОЖИГА ТАЪСИРИ.....	19
5. Saidova Sitora MARKETING IN THE TOURISM INDUSTRY.....	24
6. Abdullaeva Shakhnoza Erkinovna, Turaev Temur Nazar ugli SOCIAL-ECONOMICAL FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF DIGITIZATION.....	31
7. Qurbonova Dilafruz Anvarjon qizi DIRECTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ANALYSIS OF LABOR INDICATORS IN ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY.....	36
8. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Tulibayeva Kamola Bakhrom kizi CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF THE FREE ECONOMIC ZONES OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION...	43
9. Rustamova Shahnoza Omonovna CULTURAL VALUES AS A FACTOR DETERMINING THE PENSION SYSTEM OF UZBEKISTAN.....	49
10. Yılmaz Ulvi UZUN, Hakan KAYA DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF KAZAKHSTAN.....	57
11. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Arifjonov Gulomjon Torajonovich, Nasirova Fatimakhan Faizulla kizi DEVELOPMENT STAGES AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE GREEN ECONOMY OF THE USA AND ENGLAND.....	69
12. Ernazarov Alisher Ergashevich, Abrorov Jakhongirkhan THE ISSUE OF INFORMATION SECURITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND FORMATION OF A CULTURE OF USING SOCIAL NETWORKS BY STUDENTS.....	75

JOURNAL OF

ISSN: 2181-9491

www.tadqiqot.uz

INNOVATIONS IN ECONOMY

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

Shadieva Gulnora Mardievna

i.f.d.prof., Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Qodirova M.N.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Samarqand filiali magistranti

MILLIY BREND TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MOHIYATI VA KORXONALARDA BRENDING MEXANIZMINI AMALGA OSHIRISHNING DOLZARBLIGI

For citation: Shadieva Gulnora Mardievna & Qodirova M.N. THE ESSENCE OF FORMING THE NATIONAL BRAND SYSTEM AND THE COST OF IMPLEMENTING THE BRANDING MECHANISM IN ENTERPRISES. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 3. pp.10-14

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10508919>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Samarqand viloyatida joylashgan korxonalarda ishlab chiqarilayotgan tayyor va yarim tayyor mahsulotlarni milliy brend darajasiga olib chiqishning marketing strategiyalari va branding mexanizmining samaradorlik darajasi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: milliy tovar, milliy brend, branding mexanizmi, mahalliy brend, marketing strategiyasi, raqobatbardoshlik salohiyati, iste'molchi tanlovi, imidj, stil, investitsion jozibadorlik

Shadieva Gulnora Mardievna

DSc, prof., Samarkand Institute of Economics and Service

Kadirova M.N.Master of Samarkand branch of
Tashkent State University of Economics

THE ESSENCE OF FORMING THE NATIONAL BRAND SYSTEM AND THE COST OF IMPLEMENTING THE BRANDING MECHANISM IN ENTERPRISES

ABSTRACT

This article shows the level of effectiveness of marketing strategies and the branding mechanism for bringing finished products and semi-finished products produced at enterprises located in the Samarkand region to the level of a national brand.

Key words: national brand, national brand, branding mechanism, local brand, marketing strategy, competitive potential, consumer choice, image, style, investment attractiveness.

Шадиева Гульнора Мардиевна

и.ф.д.проф., Самаркандский институт экономики и сервиса

Кадирова М.Н.

Магистр Самаркандского филиала

СУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДА И СТОИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМА БРЕНДИНГА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

АННОТАЦИЯ

в данной статье показан уровень эффективности маркетинговых стратегий и механизма брендинга доведения готовой продукции и полуфабрикатов, производимых на предприятиях, расположенных в Самаркандской области, до уровня национального бренда.

Ключевые слова: национальный бренд, национальный бренд, механизм брендинга, локальный бренд, маркетинговая стратегия, конкурентный потенциал, потребительский выбор, имидж, стиль, инвестиционная привлекательность.

Kirish

Mamlakatimiz mustaqillikdan so'ng korxonalar faoliyatida va mahalliy bozorlarni milliy tovarlar bilan taminlashda bosqichma-bosqich tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirmoqda, va korxonalar va tashkilotlar faoliyatini samarali tarzda tashkil etish va korxonalaridagi iqtisodiy amaliyotlarni bozor iqtisodiyoti talablari darajasiga moslashtirish zaruriyatini muhim vazifalar qatoriga qo'yimoqda. Biznesni boshlashda e'tibor berish kerak bo'lgan birinchi narsa bu brenddir va brend marketing kommunikatsiyalari tizimining firma stili va uning elementlarini ishlab chiqish, firmani raqobatchilardan ajratib turuvchi o'ziga xos imidjini yaratish sohasi hisoblanadi.

Milliy tovarlarni milliy brend darajasiga olib chiqish maqsadoga erishish orqali mamlakatimiz o'ziga xos ijobiy imidj yaratadi, milliy brend yaratish ham ichki ham tashqi siyosiy ta'sirning o'sishiga olib keladi. Bir tarafdin, brend mahsulotlarining ishlab chiqarilishi va bozorni egallashi mamlakat ichki bir qancha ijtimoiy-siyosiy muhim muammolar yechilishiga olib kelsa, boshqa tarafdin, stimullashgan mahalliy o'zini tanitishning o'sishi va ijtimoiy bosimning qisqarishiga va mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlari uchun ijobiy ustunlikni taminlab beradi. Bugungi kunda mamlakat umumiy imidji aynan uning jahon bozorida xizmatlar va tovarlar ishlab chiqarishdagi mavqei bilan o'lchanmoqda.

Mavzuning o'rganilganlik darajasi

Mamlakatimizda hozirda olib borilayotgan ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga bosqichma – bosqich o'tishga tayangan siyosati, korxonalar va tashkilotlar faoliyatini samarali tarzda tashkil etish va korxonalaridagi iqtisodiy amaliyotlarni bozor iqtisodiyoti talablari darajasiga moslashtirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Jahonning eng rivojlangan AQSh, Yaponiya, Xitoy, Yevropa Ittifoqi kabi mamlakatlari jahon bozorida raqobat ustunligini ta'minlashning asosiy strategiyasi sifatida qo'shimcha qiymat yaratish manbai bo'lgan xalqaro brendlarga e'tibor qaratib, xalqaro brendlarni boshqarish siyosatiga katta e'tibor qaratmoqda.

Ushbu holatlar rivojlanayotgan mamlakatlarda xalqaro brendlarni bozordan siqib chiqarishga qaratilgan mahalliy brending strategiyalarini shakllantirish taqozo etmoqda. O'zbekiston «Nation Brands 2022» reytingida 62-o'rinni egalladi va u Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng yaxshi ko'rsatkichni ko'rsatib kelayotgan Qozoqistondan 11 o'rin orqada kelmoqda ikki yil davomida. O'zbekistondagi ishlab chiqaruvchi va xizmat ko'rsatuvchi korxonalarining brendni yaratish va uning qiymatini oshirishga bo'yicha yetarli tajribaga ega emasligini, ularning marketing faoliyatida yangicha yondashuvlar, vositalar va brendlarning modellaridan foydalanishni taqozo etmoqda. "Nation Brands" tizimi mamlakatlar reputatsiyasini baholash, brending mexanizmini ishlab chiqish va boshqarishni tashkil etishga asoslanadi, shunday ekan O'zbekistonda "Milliy tovar", "Milliy Brending tizimini" ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalasi bo'lib kelmoqda bugungi kunga qadar. Uning mamlakatimiz kelajagi uchun naqadar muhim ahamiyat tutishini ko'rsatib beruvchi "Nation Brands" indeksini o'rganish shu asosida xorij tajribasiga tayanib milliy tovarlarimiz uchun milliy brending mexanizmini korxonalar va tashkilotlar uchun ishlab chiqish asosiy oldimizda turgan masaladir. Oldimizga quygan masalaning yechimini topishda avval;

nimadan boshlashimiz kerak, qanday bosqichlar orqali maqsadimizga erisha olamiz? – degan savollarga javob topmog'imiz kerak.

Mavjud tadqiqotlarda brend nazariyalari va iste'mol tovarlari brendini shakllantirish va branding strategiyalarini ishlab chiqishning ilmiy-nazariy jihatlari yoritilgan bo'lsada, O'zbekiston korxonalarini uchun alohida milliy brend mexanizmini shakllantirish bo'yicha ilmiy asoslangan tahliliy struktura ishlab chiqish masalalari o'rganilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi

O'rganilgan mahalliy korxonalarining faoliyati va hozirgi holati, ularning ish tajribasi, malaka va bozordagi mavqei to'g'risida olingan ma'lumotlar yordamida tahlili va ularni analizi asosida. Tahlilda emperik metod va keys study metodidan foydalanish bilan bir qatorda "Adabiyotlar sharhi" dan ham foydalanildi. Bunda mashkur brendlar tajribalarini o'rganish, mamlakatimiz korxonalarini holatini baholashda olimlarning ilmiy ish natijalariga e'tibor qaratildi.

Tadqiqot tahlili va natijalari

Mahalliy brend degan ibora mintaqaning turli xil hududlarida mavjudligi, Brend atamasiga yanada kengroq yondashuvni talab etadi, mahalliy brend tushunchasiga aniqlik kiritish branding nazariyalari uchun muhimdir. Milliy brendlar O'zbekiston Respublikasining xalqarobozordagi o'rnini namoyon qiladi. Hozirga qadar kompaniya (tadbirkorlar) yoki ularning mahsulotlarining brendini ichki bozor miqyosida ko'rishga harakat qilingan. Shu sababdan "Mahalliy brend» iborasini qo'llanilishi ilmiy-uslubiy jihatdan maqsadga muvofiq hisoblanadi. Biroq Brend – iste'molchilar ongida barqaror tasavvurlar birikmasi bo'lib, mahsulotga nisbatan shaxsiy yondashuvini shakllantiradigan, yuqori sifat kafolati, qaytarilmaslik, raqobatdoshlik ustunligini ta'minlovchi, tovar yoki xizmat qiymatidan mustaqilligini aks ettirishi tushuniladi. Ma'lumki, brendlar - mahsulotga o'xshab ishlab chiqarilmaydi, ular iste'molchilar tafakkurida shakllanadi, shu bilan birga mahsulotga nisbatan emotsional bog'liqlik yaratadi.

Bilamiz, D. Aker brendning ikkita darajali tizimini yaratadi. Milliy brendning rivojlanishini u o'z navbatida branding jarayonini qay darajada tashkil topganiga bog'ladi. Glaballashuv jarayoni har bir hudud, shahar va mamlakat ma'lum sohada o'z ulushiga ega bo'lishi uchun bozorda raqobatlashishiga olib keldi.

Branding - marketing kommunikatsiyalari tizimining firma stili va uning elementlarini ishlab chiqish, firmani raqobatchilardan ajratib turuvchi o'ziga xos imidjini yaratish sohasi. Branding jarayoni esa – bu boshqaruv faoliyatining majmui bo'lib, bu jarayon tizimida operatsiya yoki protseduralarning o'zaro, uyg'un mos ekanligini ta'minlovchi usul yoki uslublardan shakllantiriladi. Branding jarayonining davriy xususiyatlaridan tashqari, korxonalarda brendni shakllantirish texnologiyasining asoslari quyidagilar bo'lib hisoblanadi:

1. Brendning mohiyatini aniqlash.
2. Brend nomini tanlashda ratsional-emotsional aspektlarni inobatga olish.
3. Brend mohiyati va asotsiatsiyalarini turkumlanishini tahlil qilish.
4. Brendning ustunliklarini uni pozitsiyalashda hisobga olish.
5. Brend va uning atrofida o'rab turgan omillarni ketma-ketligini modellash.

Mijozlar brendning mavjudligi haqida bilishlari va kerak bo'lganda uni osongina tanib olishlari yoki eslab qolishlari uchun diqqatni jalb qilishi kerak. Brend menejeri esa, oxir-oqibat, ushbu mahsulot brendini yaratadigan va nomiga ishora qiladigan hamma narsa uchun javobgar bo'lgan kishidir.

Brandingni aynan maqsad aniqlangan, strategik har taraflama ishlab chiqilgan, bir qancha bosqichlardan iborat deb oladigan bo'lsak, odatda bularga; bozorni baholash (bozor bahosi, maqsadli auditoriyani aniqlash, xaridorlar talabi va istagi), brend konsepsiyasini ishlab chiqish, kamunikatsion strategiyani aniqlash, brendni joriy qilish jarayoni, boshqa raqobatchi branding korxonalarini monitoring qilish, korxonalar brendini effektivligini baholab borish kiradi.

Mamlakatlar bugungi kunda jahon bozorida eng kuchli brendi bilan o'zaro ustunlik uchun kurashishmoqada. Birgina misol: AQSH brendi o'z navbatida eng ko'zga ko'ringanlardan hisoblanadi. Ushbu davlatning APPLE, IBM, Microsoft kabi texnologiya brendlari suniy

intellekt va erkinlikni namoyon qilsa, MTV, COCA-COLA, DJINSI kabi brendlari yoshlar madaniyati aksi bo'lib kelmoqda,

“Nation Brand” butun jahon moliyaviy-iqtisodiy baholash tizimining tub mohiyati aniqlashning dastlabki bosqichida milliy brendning kuchlilikini aniqlashda quydagi uch omil asosiy o'rin tutadi:

a) Investitsion jozibadorlik (Investment)-milliy brendni yaratishga raqobatchilarga qaraganda qanchalik ko'p mablag' jalb qilinganini, shuningdek investitsiyaning ustunligini tan olingan ommaviy resurslar; masalan, Birlashgan Millatlar tashkiloti, Jahon Banki va Jahon Inovatsiya Indeksi statistik ma'lumotlari xabardor qiladi.

b) Taa'ssurotlar(Perceptions)-milliy brend to'g'risida mahalliy va jahon bozori tasavvurlari qanday? Taa'surotlarni baholashda Brand Finance taqdidotlarining Global Soft Power Indexi natijalariga asoslanadi va bunda 100 dan ortiq mamlakatlarning 100000 dan ziyod odamlari fikrlari tadqiqot qilinadi.

c) Ishlash qobilyati (Performance)-Milliy brendning raqobatchilarga qaraganda qanchalik yaxshi faoliyat yuritayapdi? Foliyat yuritish ustuvorligi makro iqtisodiy barqarorlikka shu bilan birga 4 asosiy; savdo, investitsiya, turizm va iste'dod biznes sohalariga qarab aniqlanadi.

Dastlabki bosqichan tashqari yana 4 ta keyingi pog'onalar asosida Milliy brend aniqlanadi va bu har bir davlatning jahon bozoridagi o'rni va reputatsiyasini belgilab beradi.

Brend muloqotning amaliy quroli yoki raqobatdan ajralish quroli hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchi va xaridor o'rtasidagi muloqotda bu muloqot qanchalik to'g'ri yo'lga qo'yilsa, korxonaning branding siyosati natijasi shunchalik samaraga ega bo'ladi. Maqsadning aniq qo'yilishi, maqsadli auditoriyani to'g'ri tanlash, chiroyli qadoq va reklama kabilar bu jarayonda muhim hisoblanadi. Birgina belgi yoki nomdan muvaffaqiyat kutish noto'g'ri chunki branding butunligicha ishlaydi.

Bu konsepsiyaning murakkabligi bilan bog'liq bo'lib, u odatda tovar belgisi bilan aralashiriladi va yangilish tushuncha hosil qiladi. Brendning o'ziga xosligini yaratish shartlari quydagilar:

- ma'lum bir bozorda rejalashtirilgan savdo hajmini saqlab turish va iste'molchilar ongida mahsulot (xizmat) yoki mahsulotlar (xizmatlar) oilasi (turlari) obrazini yaratish va mustahkamlash bo'yicha uzoq muddatli dasturni amalga oshirish;

- tovarlarning (xizmatlarning) assortimentini kengaytirish va ularning umumiy o'ziga xos fazilatlari to'g'risidagi bilimlarning kollektiv obraz orqali joriy etilishi natijasida rentabellikning o'sishini ta'minlash;

- reklama materiallari va kompaniyalarida mahsulot ishlab chiqarilgan (xizmat ko'rsatiladigan) mamlakat, mintaqa, shahar va boshqalarning o'z madaniyatini aks ettirish, iste'molchilarning ehtiyojlari, shuningdek, u sotiladigan hududning xususiyatlarini hisobga olish;

- tiraj va reklama auditoriyasi uchun juda muhim bo'lgan uchta omil - tarixiy ildizlar, bugungi haqiqatlar va kelajak uchun bashoratlardan foydalanish.

Bozorlarni, mahsulotlarni va mijozlarni tinimsiz segmentlash va farqlash orqali yangi bozorlarni topish korxonalar branding mexanizmini shakllantirishda muhim hisoblanadi. Tovar yoki korxonaning brend imidji va mamlakat reputatsiyasi o'zaro parallel bo'lib, har ikkisi ham bir xilda mamlakat muvaffaqiyatga erishishi, samarali boshqarilishi va ravnaq topishi uchun muhimdir.

Xulosa va takliflar

Brend iste'molchi tanlovini osonlashtirishi, unga vaziyatni tez tushunib olishi uchun imkon tug'durishi hamda mahsulot manbalarini aniqlab berishi kerak. Demak, milliy brend mexanizmining mamlakat siyosiy yo'nalishni aniqlab berish vazifasining amal qilishi uchun;

- mahalliy brendlarni xorijda targ'ib qilishda reklama vositalaridan foydalanish;

- mahalliy ishlab chiqaruvchilar brend mahsulotlarini ishlab chiqarishda ularning sifatiga katta ahamiyat berishi talab etiladi;

- milliy mahsulotni chet elga eksport qilishda yengilliklar yaratish;

-milliy brend mexanizmini ishlab chiqishda mamlakatimiz muqobil iqtisodiy imkoniyatlardan foydalanish, mamlakatimiz hayot sifatini va jamiyat asoslarini hisobga olish lozim.

Milliy branding mamlakat hududlarining xalqaro siyosatdagi va mamlakat tashqarisidagi hududlarning raqobatbardoshlik shartlarini ta'minlab beruvchi omil hisoblanadi. Mamlakatimiz o'ziga xos xususiyatlari, o'ziga xos an'analarni nomoyon qilgan holda bozor tahlilidan kelib chiqib har bir korxonaga yoki mahsulot uchun alohida milliy brend shakllantiriladi va bu jarayonda yuqorida keltirilgan omillarni hisobga olgan holda mexanizmlar hosil qilinishi kerak.

Иқтибослар/Сноски/References

1. "Brand Finance Nation Brands 2022" the annual report journal 7-44
2. Mirzajonov X.X. "Milliy brend tizimini shakllantirish va korxonalarda branding mexanizmini amalga oshirish istiqbollari" ilmiy jurnal, 14.10.2020.
3. Anholt S. Branding Places and Nations. / Clifton, R., Simmons, J. & Ahmad S. (eds), Brands and Branding, Princeton, NJ: Bloomberg Press, London, 213-226.
4. Norboyeva A.R. "Mahalliy brendlarni xorijda targ'ib qilish" India International Scientific Online Conference The Theory Of Recent Scientific Research In The Field Of Pedagogy 45-47b. 2023
5. Sh.Dj Ergasheva. Strategik marketing . Darslik. Toshkent-2019 Sano-standart nashriyoti T.:2019. 220- 222- betlari
6. Aaker, D.A., Brand Leadership, Free Press, New York, 2000.
7. <https://www.executiveoffice-ni.gov.uk/topics/statistics-and-research/nation-brands-index>
8. Shadiyeva, G. M., & o'g'li Isoqulov, Z. S. (2022). WAYS TO REDUCE POVERTY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 957-962.
9. Mardiyeva, S. G., & Zhamshedovich, K. Z. (2023). The Role Of Family Business In The Development Of The Service Industry. Thematics Journal of Commerce and Management, 7(1).
10. Shodiyeva, G., Tog'ayeva, D. A., & Sul'tonov, B. A. (2022). Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni iqtisodiyotda tutgan o'rni. Academic research in educational sciences, 3(5), 610-613.
11. Shadiyeva, G. (2022). The Role of Family Business in the Development of the Service Industry. American Journal of Economics and Business Management, 5(9), 213-218.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000